

“QUTADG‘U BILIG” VA “DEVONU LUG‘OTIT TURK”DAGI TABOBATGA DOIR TERMINLAR TASNIFI

Xolmuradova Mushtariy Faxrutdin qizi

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti katta o‘qituvchisi, Filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

mushtariy.xolmuradova@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11110616>

Annotatsiya. Maqolada “Qutadg‘u bilig” va “Devonu lug‘otit turk” asaridagi tibbiy terminlar tahlil qilingan. Tibbiyotga doir tushunchalarni ifodalovchi leksik birliklar izohlangan. Asarlardagi tibbiy terminlar, tibbiyotga doir mulohazalarning hozirgi kunga munosabati, ahamiyati yoritilgan. Tibbiyotga doir leksemalar: tibbiy faoliyat bilan shug‘ullanuvchi shaxs nomlari, dori nomlari, kasallik nomlari, dori-darmon nomlari, shifobaxsh taom nomlari kabi turkumlarga bo‘linib tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: *issiqlik, sovuqlik, em (davo), emchi (tabib), urag‘un (achchiq dori), tarangbin (yaproqda paydo bo‘ladigan shira, surgi dori sifatida foydalaniladi), ma‘jun (opium, dorilar aralashmasidan iborat pasta), temperament, jismoniy tarbiya.*

Abstract. The article analyzes the medical terms in "Kutadgu Bilig" and "Devonu Lugotit Turk". Lexical units representing medical concepts are explained. The medical terms in the works, the relevance and significance of medical considerations to the present day are highlighted. Medical lexemes: names of persons engaged in medical activities, names of drugs, names of diseases, names of medicines, names of medicinal food were analyzed.

Keywords: *heat, coldness, medicine, healer, uragun, tarangbin, ma‘jun, temperament, physical education.*

Xinjiang tibbiyot universiteti (Xinjiang Medical University) olimlari “The origins of Uyghur medicine: Diabetes and perspectives” (Uyg‘ur tibbiyotining kelib chiqishi: munozaralar va istiqbollar) mavzusida maqola e‘lon qildilar. Maqolada uyg‘ur tibbiyotining kelib chiqish ko‘p asrlik tarixga borib taqalishi, uning shakllanishida “Devonu lug‘otit turk” va “Qutadg‘u bilig” asarlarining o‘rni haqida muhim fikrlar bayon etilgan [Abdukadir A, 2015: 226]

Asarlar matnida tibbiyot bilan mashg‘ul shaxs otlari o‘z aksini topgan. Masalan, otači “**tabib, davolovchi**” ma‘nosini bildirgan. Asarda tabiblarga nisbatan **emči** termini ham qo‘llangan. Ot so‘zi em bilan birgalikda qo‘llanib, “giyoh,

dorivor o‘simlik” tushunchalarini bildirgan [DTS, 373]. Mahmud Koshg‘ariyda ot so‘zining 1) “o‘t, o‘simlik”; 2) “hayvonlar yeydigan har turli o‘t, xashak”; 3) “dori, davo”; 4) “og‘u, zahar” ma‘nolari qayd etilgan [DLT, I, 71]. Bundan tashqari, “tabib” ma‘nosidagi atasagun so‘zi ham keng iste‘molda bo‘lgan. Buning ma‘nosi “sog‘lik beruvchi, sog‘lik ato qiluvchi”dir [DLT, I: 114].

Qutadg‘u bilig”da dorishunos, dorivor giyohlardan dori tayyorlovchi *idišçi* shaxs oti bilan anglashilgan. Asarda turli dori nomlari va ularning qanday kasalliklarga qarshi qo‘llanilishi haqida ma‘lumotlar berilgan: *Qamuğ türlüğ otlar idişçi tutar* [QBN, 2887]. “Хамма турли дориларни шаробдор (доришунос) сақлайди (хозирлайди)” [QBN, 2448].

Urağun – achchiq ta‘mga ega bo‘lgan dori, zahar:

Bedük bir biçäkig yelikdä tutar

Solindın urağun oşındın şäkär [QBN, 772]. “Qo‘lida ulkan bir pichoq tutgan, So‘l tomonida – urag‘un (bir xil dori), o‘ngida esa shakar (sharbat)” [QBN, 757].

“Qadimgi turkiy til” lug‘atida urağun “название одного из индийских лекарств, горький напиток” tarzida izohlangan [DTS, 614]. R. Arat bu dorini “Hindistandan gelen bir ilâç” deb izohlaydi “Devoni lug‘otit turk”da urağun-kasallarga qo‘llaniladigan hindcha bir dori [DLT, I: 156].

Ötrüm – surgı dori. “Qutadg‘u bilig”da ta‘kidlanishicha, Oyto‘ldi kasallikka chalinganda tabiblar unga qon oldirishni tavsiya qilishgan. Ayrim tabiblar surgı dori – ötrüm ichishni maslahat berganlar:

Qayu aydı ötrüm içürgü keräk,

Özin qatmış emdi boşutğu keräk [QBN, 1059]. “Ba‘zilari aytdilar: curgi ichirish lozim, ichi qotibdi, endi ichni yumshatish kerak”[QBN, 1045].

Çurnı (churnı) – surgı dori, turklar tomonidan qo‘llaniladi:

Qamuğ türlüğ otlar idişçi tutar

Güvariş ya ma‘cun ya çurnı qatar [QBN, 2887].

“Hamma turli dorilarni sharobdor saqlaydi, Guvorish yo ma‘jun, yo churnı aralashtiradi (hozirlaydi)”[QBN, 2448]. Turk tabiblari tomonidan yasaladigan surgı dori çurnı deb atalgan [DLT, I: 408].

Egit-yaradan, shuningdek, ko‘z tegishidan saqlash uchun bolalarning yuziga surliladigan bir dori. Bu dori za‘faronga bir qancha giyohlar qo‘shib tayyorlanadi.

Egir- igir//iyir. Qorin og‘rig‘ini davolash uchun qo‘llanadigan o‘simlik. “Devonu lug‘otit turk”da bu bilan bog‘liq bir maqol keltirilgan: *Ekir bolsa er ölmäs-kishi yonida bu dori bo‘lsa, o‘lmaydi*. Bu maqol har ishga oldin hozirlanish kerak, degan ma‘noda qo‘llanadi [DLT, I: 88].

Atğaq Qorinda sariq suv yig‘ilish kasalligi. Sariq rangdagi bir turli o‘simlik ham shunday ataladi. Qayg‘udan rangi sarg‘aygan kishilarga nisbatan ham atğaq deyiladi [DLT, I: 141].

Bars. Bars so‘zi aslida zoonim sifatida “yo‘lbars” ma‘nosini anglatadi. Lekin “Devonda shunday kasallik turi ham bars deb ataladi. Chivin, pashsha chaqishidan yoki eshak yem boshlanishida terida paydo bo‘ladigan paysa, shish shunday nomlanadi: *aniñ eti bars boldi* –uning eti paysa bo‘ldi, shishdi.

Asarda kasalliklarga shifo bo‘ladigan bir qancha tosh nomlari ham keltirilgan. Jumladan, *qoş toshi*-davolovchi tosh. Turklarda shunday hikmatli so‘z keltirilgan: *kimin bilä qaş bolsa, yaşin yaqmas*- qoş toshi kimda bo‘lsa, unga chaqmoq zarar bermaydi. Chunki u toshning tabiati shunday. Hattoki u toshni bo‘zga o‘rab o‘tga tashlansa, bo‘z ham, tosh ham kuymaydi. Bu sinalgandir. Tashna odam og‘ziga qo‘ysa, tashnalikdan kutuladi. U bir oq, tiniq toshdir, odamlar uni uzukka ko‘z qilib tikadilar [DLT, III, 28]. *Urumday*-zaharning zararini yo‘qotish uchun ishlatiladigan tosh [DLT, I, 174].

Yusuf Xos Hojib va Mahmud Koshg‘ariy qadimgi Gretsiya va O‘rta Osiyoning mashhur olimlari kabi olamni to‘rt unsurdan – o‘t, suv, havo va tuproq yoki issiq, sovuq, ho‘l va quruqdan iborat, degan falsafiy qarashni ilgari suradi. U insonning sihati, yoshi, ovqatlanishi va jismoniy tarbiyasi haqida ham qimmatli mulohazalar bildiradi. Kishi yoshiga qarab harakat qilmog‘i, ovqat turlarini tanlamog‘i, o‘z organizmini suv, jismoniy tarbiya bilan chiniqtirib bormog‘i lozimligini, bu bilan kasalliklarning oldini olishi mumkinligini, bemor o‘z kasalini dori bilangina emas, balki parhez tutish bilan ham davolashga intilishi kerakligini ta’kidlaydi.

Asarda qo‘llangan tadu so‘zi “mijoz” tushunchasini ifoda etadi. Yusuf Xos Hojib inson mijozining juda katta ahamiyatga ega ekanligi, har bir kishi o‘z mijoziga qarab ovqatlanishi lozimligini ta’kidlaydi. Uning fikricha, kishi o‘z mijozi qandayligini aniq bilishi kerak [QBN, 4621].

Muallif qirq yil yashab o‘z mijozini bilmagan insonni hayvonga qiyos qiladi. Isig va soғiq so‘zlari inson mijozi bilan bog‘liq bo‘lgan “issiqlik” va “sovuqlik” tushunchalarini ifoda etadi. Muallif inson “issiqlik” va “sovuqlik” tushunchalarining mohiyatini bilishi kerakligi, issiqligi oshganda sovuqlikni oshiradigan, va aksincha, sovuqlik oshganda issiqlikni ko‘taradigan taomlarni tanovvul qilishi lozimligini aytgan:

Isig artsa terkin soғiq iç özä

Soғiq artar ersä isigin tüzä [QBN, 4622]. “Issiqlik oshsa, darhol o‘zing sovuqlik ichib yengillash, Sovuqlik oshadigan bo‘lsa, issiqlik bilan tuzat” [QBN, 4518].

Yusuf Xos Hojib quruq sovuqlik (quruq issiqlik) yoki ho‘l sovuqlik (ho‘l issiqlik) kabi turlarga ajratadi. Inson o‘z mijozi qandayligini aniq bilmagan taqdirda issiqlik yoki sovuqlik o‘rtasidagi bir me'yorga amal qilishi lozimligini aytadi.

Asarda mijozning inson yoshiga bog‘liqligi, bu ikki jihatning tush ko‘rishga ham ta’siri borligi aytilgan. Yil fasli bahor bo‘lsa, ya’ni odam yosh bo‘lsa, tushida barcha narsani qizil ko‘rsa, yerni kulrang ko‘rsa, uning qoni oshgan bo‘ladi. U kishi tegishli miqdorda qon oldirishi kerak. Yil fasli yoz bo‘lsa, ya’ni tush ko‘ruvchi yigit bo‘lsa, tushida sariq, ol yo za’faron, arg‘uvon (ranglar) ko‘rsa, safrosi kuchaygan bo‘ladi. Yil fasli kuz bo‘lsa, ya’ni odam o‘rta yosh bo‘lsa, tushida qora narsa ko‘rsa, tog‘ yo quduq, kavak ko‘rsa savdosi kuchaygan bo‘ladi. Dori ichib miyasini tozalashi kerak bo‘ladi. Agar yil fasli qish bo‘lsa, ya’ni tush ko‘ruvchi kishi qari bo‘lsa, oqar suv yoki muz, qor, jala tushiga kirsä, uning balg‘ami kuchaygan bo‘ladi. Bunday kishiga issiqlik yedirish va dori-darmon yetkazish kerak.

Bugungi kunda zamonaviy tabobatda ovqatni sovuq holda tanovvul qilish, issiq holatda yemaslik, taomni mayda chaynab yeyish salomatlik omillaridan biri sifatida qaralmoqda. Bu fikr XI asrdayoq Yusuf Xos Hojib tomonidan o‘rtaga tashlangan:

Negü alsa tişla uşaq tañçula

Işig aşni urmä sen ağsiñ bilä [QBN, 4601]. “Nima olsang tishla, maydalab chayna, Sen issiq oshni og‘zing bilan puflama” [QBN, 4497]. Baytdagi uşaq “mayda” tañçula “maydalamoq” tushunchalarini ifodalagan.

Yusuf Xos Hojib insondagi barcha dard tomoqdan kiradi, shuning uchun ham tomoqni, ya’ni nafsni ehtiyot qilish kerak, deydi. Shuning uchun ham kishi ovqatni me'yorida yeyish kerakligini ta’kidlagan. Dardu kasallikdan qochadigan, sihat-salomatlik istagan inson “oz” deb atalgan dorini iste’mol qilishi, farog‘at yoki osoyishtalik tilasa, “til” deb atalgan go’shtni yeyishi kerakligi tabobat borasidagi muhim ma’lumotlardan biri sanaladi.

“Devonu lug‘otit turk”da ham inson organizmiga shifo bo‘ladigan taom nomlari keltirilgan. Jumladan, Qatiq bilan sutning aralashirilib tayyorlangan *ibrük* degan taom ichi qotgan odamga surgı dori sifatida beriladi. Xamirni no‘xatday maydalab, kesib tayyorlanadigan ugra oshining bir turi *sarmaçuq* deyiladi. Buni kasal va kasalga o‘xshashlar ichishadi. Ko‘pincha davo ovqat sifatida qo‘llaniladi (DLT, I, 480).

Xulosa qilib aytganda, “Qutadg‘u bilig” va “Devonu lug‘otit turk” asarlaridagi tibbiyotga doir ma’lumotlar O‘rta Osiyodagi tabobat rivoji, dori ko‘rinishlari, davo turlari haqida ma’lumot beradi. Bu asarni nafaqat tilshunoslik yoki adabiyotshunoslik sohasiga oid, balki tibbiyotga oid qimmatli fikrlar jamlangan noyob qomusiy asar sifatida o‘rganishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdukadir A., Dubrovin D., Amat N., Liu V., Hashim A., Aikemu A., Mamtimin B., Halmurat U. The origins of Uyghur medicine: Diabetes and perspectives.-Sciens Direct. Journal of traditional Chinese Medical Sciences (2015). 2, 217e226.
2. Abdurahmonov G‘. To‘xliyev B., Rustamov A., Dadaboyev H. Qutadg‘u bilig. I,II,III,IV,V jildlar. -Toshkent: Jahon print, 2011.
3. Абу Али ибн Сино.Тиб қонунлари .V китоб, 1993.
4. Махмуд Кошғарий. Девону луғотит турк (нашрга тайёрловчи С.Муталлибов). -Тошкент ,1963.
5. ДТС - Древнетюркский словарь.-Л. :Наука,1969.
6. Маллаев Н.М. Ўзбек адабиёти тарихи.-Тошкент:Ўқитувчи,1976.
7. Resid Rahmeti Arat. Kutadgu bilig (index). -Istanbul, 1979.
8. То‘xliyev B. O‘zbek adabiyoti..-Toshkent: O‘qituvchi , 2000.B.134.
9. Юсуф Хос Ҳожиб. “Қутадғу билиг”. Транскрипция ва ҳозирги ўзбек тилига тавсиф қилувчи Қ.Каримов.-Тошкент: Фан,1972.
10. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. I-V жилдлар. -Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2006-2008.